

CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Mayuma Martins Santana Viana

Docente orientadora: Profa. Dra Débora Vargas Ferreira Costa

Dissertação: O desenvolvimento de competências gerenciais no Instituto Federal de Rondônia - *campus* Colorado do Oeste: uma proposta de capacitação gerencial.

Data da defesa: 29/07/2024

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO

Descrição do Curso de Formação e de sua finalidade: A capacitação gerencial aqui apresentada, tem como objetivo preparar os gestores de nível intermediário do IFRO a enfrentar os desafios de um ambiente de trabalho dinâmico, liderar equipes de maneira eficiente e alcançar os objetivos setoriais, indo de encontro com os objetivos estratégicos da instituição como um todo.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A pesquisa possibilitou propor ações para capacitar os agentes públicos em licitação, com vistas a difundir o conhecimento sobre o processo licitatório, como um todo, e possibilitar a melhoria do planejamento das licitações e conseqüente melhores resultados licitatórios.

- () Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;
- (X) Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;
- () Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;
- () Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não?

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docente Autor:

Nome: Débora Vargas Ferreira Costa CPF: 055.863.796-51 (x) Permanente; () Colaborador

Discente Autor:

Nome: Mayuma Martins Santana Viana CPF; 062.263.659-60 () Mest. Acad.; (X) Mest. Prof.;
() Doutorado

Conexão com a Pesquisa:

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: O desenvolvimento de competências gerenciais no Instituto Federal de Rondônia - *campus* Colorado do Oeste: uma proposta de capacitação gerencial.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto de Pesquisa 3.2. – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho)

() Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação

Recursos e vínculos da Produção Técnica/Tecnológica

Data início: 20/06/2022 Data término: 31/07/2024

Financiamento: CAPES e IFRO

Aplicabilidade da Produção Técnica/Tecnológica:**Descrição da Abrangência realizada:**

Este relatório descreve o produto final resultante da dissertação de mestrado profissional, tendo como objetivo investigar como ocorre o desenvolvimento de competências gerenciais no cotidiano dos gestores de nível intermediário do IFRO *campus* Colorado do Oeste.

Descrição da Abrangência potencial:

A proposta de Capacitação Gerencial tem abrangência potencial para ser aplicada com os gestores do IFRO *campus* Colorado do Oeste bem como com gestores de todos os *campi* do IFRO, respeitando as particularidades e necessidades de cada *campus*.

Descrição da Replicabilidade:

A proposta aqui apresentada pode ser reaplicada em outras unidades do IFRO, uma vez que possuem o organograma organizacional semelhante. Ademais, a capacitação gerencial

elaborada pode ser aplicada por outros Institutos Federais, adaptando-a às características inerentes de cada instituição.

Complexidade da Produção Tecnológica:

- Produção com alta complexidade: envolve diferentes parceiros – IES, capital privado, capital público
- Produção com média complexidade: envolve diferentes atores – docentes, discentes, gestores
- Produção com baixa complexidade: envolve atores da IES promotora

A produção necessita estar no repositório?

Sim

Documentos Anexados (em PDF)

- Projeto de curso
- Declaração de Parcerias entre Instituições

INSTITUTO FEDERAL
Rondônia

FORMAÇÃO GERENCIAL:

Competências essenciais para gestores de sucesso

COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRO em parceria com as Coordenação de Gestão de Pessoas do *campus*.

JUSTIFICATIVA

A formação contínua dos gestores é fundamental para garantir a qualidade dos serviços prestados e para promover o desenvolvimento da instituição, logo, investir na formação contínua dos gestores promove uma gestão mais eficiente, transparente e responsiva, beneficiando toda a sociedade.

OBJETIVO

Preparar os gestores para enfrentar os desafios de um ambiente de trabalho dinâmico, liderar equipes de maneira eficiente e alcançar os objetivos setoriais, indo de encontro com os objetivos estratégicos da instituição como um todo.

METODOLOGIA

A formação gerencial será realizada através de duas ações principais, sendo elas:

- 1) Oferta de cursos de curta duração;
- 2) Organização de reuniões e encontro de gestores para o compartilhamento de experiências laborais.

A oferta de tais ações para aprimorar as competências gerenciais será realizada através de eixos temáticos, que poderão ser executados na modalidade presencial ou à distância.

É ideal que ao final de cada ação ofertada seja realizada uma avaliação de percepção dos participantes quanto à estrutura, metodologia e material utilizado nas capacitações, bem como a didática dos instrutores.

Ademais, é fundamental que ocorra periodicamente, após o primeiro interstício de doze meses do início do programa, avaliações que possam indicar o impacto da capacitação na rotina laboral dos gestores participantes.

PÚBLICO-ALVO

Servidores designados a exercer atribuições de cargos de gestão, que ocupem cargos de confiança no âmbito do IFRO.

PERIODICIDADE DE OFERTA

As capacitações deverão ser ofertadas de forma recorrente, garantindo assim a capacitação inicial para novos gestores e a formação contínua para gestores mais experientes.

RECURSOS DIDÁTICOS

Notebook, Projetor Multimídia, Flip chart, Apostilas digitais, Blocos de Anotação e canetas.

CRITÉRIOS AVALIATIVOS

Participação nas atividades desenvolvidas; Avaliação da percepção dos gestores participantes; Avaliação posterior do impacto do curso.

CARGA HORÁRIA

O programa deverá ter carga horária mínima de 220 horas, que poderão ser distribuídas em datas oportunas. Embora trate-se de carga horária extensa, além de ações realizadas de forma online, as ações de capacitação podem ser ofertadas durante eventos institucionais já programados no calendário acadêmico, otimizando assim, tempo e recursos financeiros.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Os conteúdos indicados para esta capacitação estão divididos por eixos temáticos e módulos, de acordo com as dimensões das competências gerenciais identificadas em pesquisa empírica realizada com gestores do IFRO – *campus* Colorado do Oeste.

1º EIXO: COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS			
MÓDULOS	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA
I - A administração pública e a instituição a qual pertencem	-Noções básicas de gestão pública; -A Criação dos Institutos Federais, a história do IFRO <i>Campus</i> Colorado do Oeste e organograma institucional; -O PDI e o Plano Estratégico do IFRO; -Principais instruções normativas, regimentos, regulamentos e portarias que norteiam a instituição.	Cursos online da ENAP; Estudos guiados através de e-books; Cursos presenciais.	30H
II - Atividades Setoriais ¹	-Principais atividades e objetivos do setor; -Atribuições do cargo, conforme regimento institucional do <i>campus</i> ; -Mapeamento e fluxograma dos processos administrativos;	Estudos guiados através de e-books; Cursos presenciais; Oficinas práticas presenciais; Encontro de gestores.	40H ²

¹ O conteúdo programático deste módulo deverá ser adaptado de acordo com as especificidades setoriais de cada Departamento/Diretoria.

² A carga horária deste módulo deverá ser adaptada de acordo com as especificidades setoriais de cada Departamento/Diretoria.

2º EIXO: COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS			
MÓDULOS	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA
III - Liderança e gestão de equipes	-Técnicas e habilidades de liderança; -Gestão de equipes e feedback; -Gestão de conflitos; -O teletrabalho e o plano de gestão.	Cursos online da ENAP; Estudos guiados através de e-books; Cursos presenciais.	40H
IV - O desenvolvimento do eu gestor	-Inteligência emocional; -Otimização e gestão de tempo; -Relações interpessoais; -Comunicação estratégica; -Oratória.	Cursos online da ENAP; Estudos guiados através de e-books; Palestras; Rodas de conversa; Encontro de gestores; Cursos presenciais.	40H

3º EIXO: COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS			
MÓDULO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA
V - Planejamento estratégico e gestão de processos	-Ferramentas de planejamento e gestão; -Estratégias de produtividade e priorização de tarefas; -Sistema institucionais: SUAP; SEI e outros.	Cursos online da ENAP; Estudos guiados através de e-books; Oficinas práticas presenciais.	30H

4º EIXO: COMPETÊNCIAS POLÍTICAS			
MÓDULOS	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA
VI - Ética Profissional	-Integridade no serviço público; -Assédio moral; -Ética para servidores públicos.	Cursos online da ENAP; Estudos guiados através de e-books; Palestras; Rodas de conversa; Encontro de gestores.	20H
VII - Relações externas	-Negociação, articulação e comunicação com stakeholders; - Marketing institucional.	Cursos online da ENAP; Estudos guiados através de e-books; Cursos presenciais.	20H

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se o desenvolvimento de competências e habilidades capazes de proporcionar aos servidores gestores aptidão e expertise para enfrentar e mitigar os problemas e as adversidades. Espera-se ainda que este programa seja capaz de subsidiar a aprendizagem gerencial na ação, promovendo a interação de conteúdos teóricos, troca de vivências e reflexões capazes de proporcionar transformações pessoais, sociais e organizacionais significativas.